

**SEMINÁRIO REGIONAL DO NORDESTE. PERNAMBUCO:
RELAÇÕES ARQUITETURA E ESTADO. DA ORIGEM À
CONTEMPORANEIDADE (1962-2023).**

Northeast regional seminar. Pernambuco: architecture and state relations. From origin to contemporaneity (1962-2023).

Seminario regional noreste. Pernambuco: arquitectura y relaciones estatales. Del origen a la contemporaneidad (1962-2023).

AFONSO, Alcilia

Doutora em projetos arquitetônicos pela ETSAB UPC. Professora adjunta da UFCG
kakiafonso@hotmail.com

PEREIRA, Ivanilson

Mestrando em Tecnologia da Arquitetura
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo/FAUUSP
ipereira@usp.br

RESUMO

O artigo tratará sobre as relações entre Arquitetura e Estado, tomando como estudo de caso, a obra contratada pelo Governo de Pernambuco para sediar o Seminário Regional do Nordeste, em Camaragibe, Pernambuco, no início dos anos 60, de autoria da equipe composta pelos arquitetos Delfim Amorim, Marcos Domingues, Florismundo Lins e Carlos Correia Lima. Desde a sua origem, já houve problemas relativos ao seu funcionamento como equipamento religioso, tendo ficado inacabada, e ao longo dos anos, seu espaço foi sendo ocupado por diferentes e contrastantes usos, que criaram sérios problemas de manutenção na edificação, como será visto no texto. Pretende-se realizar uma análise arquitetônica e crítica que demonstre os atributos dessa obra, que utilizou da tectônica do concreto aparente e materiais cerâmicos, produzindo um bem simbólico do patrimônio moderno no nordeste brasileiro, de linguagem brutalista, que se encontra abandonado pelo seu proprietário, o governo estadual.

Palavras-chave: Patrimônio arquitetônico moderno. Brutalismo. Preservação.

ABSTRACT

The article will deal with the relations between Architecture and State, taking as a case study, the work contracted by the Government of Pernambuco to host the Regional Seminar of the Northeast, in Camaragibe, Pernambuco, in the early 60s, authored by the team composed by the architects Delfim Amorim, Marcos Domingues, Florismundo Lins and Carlos Correia Lima. Since its origin, there have been problems related to its functioning as religious equipment, having remained unfinished, and over the years, its space has been occupied by different and contrasting uses, which ended up creating serious maintenance problems in the building, as will be seen in the text. It is intended to carry out an analysis that demonstrates the attributes of this work, which used the tectonics of exposed concrete and ceramic materials, producing a symbolic asset of modern heritage in northeastern Brazil, with a brutalist language, which is abandoned by its owner, the state government.

Keywords: Modern architectural heritage. Brutalism. Conservation.

RESUMEN

El artículo tratará sobre las relaciones entre Arquitectura y Estado, tomando como estudio de caso, el trabajo contratado por el Gobierno de Pernambuco para albergar el Seminario Regional del Nordeste, en Camaragibe, Pernambuco, a principios de los años 60, escrito por el equipo compuesto por los arquitectos Delfim Amorim, Marcos Domingues, Florismundo Lins y Carlos Correia Lima. Desde su origen, ha habido problemas relacionados con su funcionamiento como equipamiento religioso, habiendo quedado sin terminar, y a lo largo de los años, su espacio ha sido ocupado por usos diferentes y contrastantes, lo que acabó creando serios problemas de mantenimiento en el edificio, como se verá en el texto. Se pretende realizar un análisis arquitectónico y crítica que demuestre los atributos de este trabajo, que utilizó la tectónica de materiales de hormigón y cerámica expuestos, produciendo un bien simbólico del patrimonio moderno en el noreste de Brasil, con un lenguaje brutalista, que es abandonado por su dueño, el gobierno estatal.

Palabras clave: Patrimonio arquitectónico moderno. Brutalismo. Preservación.

SEMINÁRIO REGIONAL DO NORDESTE. PERNAMBUCO: RELAÇÕES ARQUITETURA E ESTADO. DA ORIGEM À CONTEMPORANEIDADE (1962-2023).

Introdução

O artigo tratará sobre as relações entre Arquitetura e Estado, tomando como estudo de caso, a obra contratada pelo Governo de Pernambuco para sediar o Seminário Regional do Nordeste, em Camaragibe, Pernambuco, no início dos anos 60, de autoria da equipe composta pelos arquitetos Delfim Amorim, Marcos Domingues, Florismundo Lins e Carlos Correia Lima.

O objetivo do texto é trazer uma discussão para o evento no seu eixo 1, sobre a relação arquitetura e Estado, na produção de obra pública, exemplificando um caso pernambucano, de um projeto encomendado pelo Governo estadual, na qual se observa que, desde a sua criação houve uma série de percalços que distorceram o uso original proposto, e acompanhado de uma má gestão pública, a edificação acabou ficando na contemporaneidade abandonada, saqueada e desprotegida.

Tal obra possui soluções projetuais inéditas e precursoras na modernidade pernambucana, composta por detalhes em concreto armado em seus elementos compositivos, ao empregar uma nova sensibilidade que permeava a arquitetura mundial de diversas formas e intensidades, conhecida como brutalismo, conforme escreveu Aristóteles Cantalice:

A produção pernambucana foi gradativamente influenciada por essa sensibilidade brutalista. Podemos afirmar que as primeiras obras que demonstram essa influência são as obras dos dois grandes mestres pernambucanos, Acácio Gil Borsoi, no edifício Santo Antônio, datado de 1960 e Delfim Amorim, no Seminário do Nordeste, de 1962. A nosso ver essas obras marcaram de forma clara o início da produção influenciada por conceitos brutalista. (CANTALICE. 2009, p.60)

A estrutura do texto aqui apresentado está composta por: 1) aporte teórico sucinto, onde se expõe os principais conceitos que embasam a discussão; 2) análise arquitetônica e crítica da edificação, onde serão observadas as dimensões do objeto em pauta, tratando de seus aspectos históricos, espacial externo e interno, elementos de sua tectônica, questões de funcionalidade e de forma; 3) discussão sobre os caminhos que podem ser trilhados na procura pela preservação e conservação da obra, através de atitudes mais contundentes no sentido de frear a sua descaracterização e possível demolição; 4) conclusão, que arrematará os principais pontos tratados ao longo do texto, como encaminhamentos para propostas de salvaguarda.

A metodologia adotada para realizar a análise arquitetônica baseia-se em trabalho de Afonso (2019), que propõe um olhar sobre as sete dimensões do objeto patrimonial: 1) as normativas; 2) dimensão histórica da obra e dos autores; 3) dimensão espacial externa/lugar e interna/soluções programáticas das plantas dos volumes; 4) dimensão tectônica, observando-se as soluções estruturais, de coberturas, peles, detalhes e materialidades; 5) dimensão formal; 6) dimensão funcional; 7) dimensão da conservação, que será aqui realizada no tópico de discussão do artigo.

Informa-se que, como fonte documental, foi utilizado um material publicado em Oiticica et al (1991) que dedicaram quatro páginas com um pequeno texto, fotografias, e alguns desenhos das plantas

de alguns dos volumes que compõem o conjunto da obra. Como a obra ainda não foi devidamente estudada, inexistente uma bibliografia mais robusta sobre ela, e a pesquisa vem procurando desenvolver a sua anamnese, através de artigos na rede, produzidos por jornalistas e especialistas, que forneçam pistas para compreender os fatos que acarretaram seu abandono.

Portanto, a pesquisa tem procurado construir uma linha de consolidação da história da obra, para permitir os estudos de anamnese que juntos com o diagnóstico de seus danos construtivos, permitam a fase de prognóstico para a sua conservação.

Aporte teórico

Como aporte teórico para a elaboração do texto trabalhou-se com os conceitos de patrimônio arquitetônico moderno, brutalismo e preservação- que serão expostos aqui, de forma sucinta, apontando os pontos importantes para a construção desse texto.

Sabe-se que o patrimônio arquitetônico, ou patrimônio edificado, *“corresponde a uma categoria de patrimônio cultural que compreende as edificações isoladas, os conjuntos arquitetônicos e os sítios urbanos aos quais são atribuídos valores culturais”* (ANDRADE JR,2020, p.39), e nesse contexto, a modernidade e a produção de seu acervo, se insere como uma tipologia consolidada apenas em meados dos anos de 1980, conforme escreveu a professora Mônica Camargo:

Patrimônio do moderno- termo consolidado, em meados dos anos de 1980, diante da possibilidade de reconhecimento dos bens culturais modernos como patrimônio, cujo atraso se deu devido aos critérios estabelecidos nas primeiras legislações europeias, como o distanciamento de 50 anos da criação de uma obra e seu autor não estar mais vivo. A vigência dessas condições em países como Itália e França, núcleos centrais na discussão patrimonial, dificultou a patrimonialização de obras mais recentes. (CAMARGO,2020, p.169)

Camargo (2020, p.169) explica que o Brasil foi pioneiro no reconhecimento de bens modernos, com o tombamento em 1947, da Capela de São Francisco de Assis, projetada por Oscar Niemeyer na Pampulha, em Belo Horizonte/MG, e em 1948, com o edifício do antigo Ministério da Educação e Saúde Pública, projetado por Lúcio Costa e equipe na cidade do Rio de Janeiro.

Fundamental para a preservação do patrimônio moderno foi a criação em 1988, do Docomomo (*Committee for Documentation and Conservation of Buildings, sites and Neighborhoods of the Modern Movement*) na Holanda, e em 1992, no Brasil, especificamente, sediado no mestrado em arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da Bahia/UFBA, considerando que a partir dessas datas, *“os encontros científicos regionais, nacionais e internacionais têm contribuído significativamente para o inventário do patrimônio do moderno, aprofundando o conhecimento sobre esse complexo movimento”*, conforme complementou Camargo em seu texto sobre o patrimônio do moderno (CAMARGO, 2020, p.170).

Quanto à arquitetura brutalista, geralmente, esta é associada à uma produção que se caracteriza pela adoção de estruturas robustas, em concreto armado, aparente, e que se expressam plasticamente, através da "verdade" plástica dos materiais, e seu conceito vem sendo trabalhado por autores, que colocam sobre o tema:

Termo de cunhagem relativamente recente, entretanto não é fácil definir-se o brutalismo de maneira acurada e isenta. Tão usado quanto esnobado pela literatura arquitetônica da segunda metade do século XX, está longe de configurar um conceito unânime, as diferentes acepções que lhe são atribuídas superpondo-se de maneira pouco clara, parecendo ser uma só quando são muitas, e para deslindá-las é necessária certa paciência de detetive" (ZEIN,2006, s/p).

Dessa forma, alguns autores classificam o brutalismo em dois momentos: o primeiro "brutalismo" e o "novo brutalismo".

Quanto ao primeiro brutalismo, Zein (2006) escreveu que o termo foi adotado por primeira vez, em 1947, pelo mestre franco suíço, Le Corbusier, na obra da Unidade habitacional de Marselha na França, que adotou a linguagem em demais produções até os anos 1960, por meio de um conjunto característico de pequenos e macros detalhes.

O segundo momento brutalista, denominado por "novo brutalismo", surgiu na Inglaterra, nos anos 1950, com a produção da família Smithson para um concurso de uma escola em Hunstanton-Norfolk, na qual foi empregada a solução pela "honest manifestação de estrutura de materiais", segundo colocou Fuão (2000).

Não iremos aqui, aprofundar as discussões existentes sobre o brutalismo, mas citamos os trabalhos que devem ser consultados para um aprofundamento temático, especialmente, Banham (1966), Zein (2006 e 2007), e Bastos e Zein (2015).

Análise das dimensões arquitetônicas da obra

O objeto dessa análise trata-se da obra do Seminário Regional do Nordeste, que abrigaria um edifício religioso, em uma parceria entre o Governo Estadual de Pernambuco e a Igreja Católica, mas que devido a problemas políticos ocorridos com o Golpe Militar de 1964, não avançaram.

Em sua análise arquitetônica, observou-se, portanto, que a mesma foi implantada em um terreno pertencente à jurisdição urbana de Camaragibe, município que naqueles anos ainda não possuía uma legislação que regesse um código de postura de suas edificações, estando por isso, a equipe de arquitetos, muito livre para criar as soluções projetuais da obra, tanto referente às questões normativas de posturas projetuais, como também, ambientais, pois o grande terreno na qual a mesma foi implantada, faz parte do resquício de Mata Atlântica existente na região metropolitana de Recife.

Dimensão histórica

Conforme foi escrito anteriormente, a obra se originou de uma demanda estadual para a equipe de arquitetos formada por um professor, Delfim Amorim e mais três profissionais que atuavam em Pernambuco desde os anos 50, Marcos Domingues, Florismundo Lins e Carlos Correia Lima.

Delfim Fernandes Amorim (1917-1972) foi *“um arquiteto português naturalizado brasileiro que pertenceu à primeira geração de arquitetos modernos formados na EBAP. A sua obra construída mais significativa encontra-se no Brasil, no Recife, para onde emigrou em 1951”*, conforme escreveu (CORREIA et al, 2023, p.61)

O arquiteto tem sido bastante estudado por vários autores, como Amorim (1989), Gomes (1995), Afonso (2006), e era uma referência profissional devido ao seu desempenho acadêmico, após dez anos trabalhando como professor do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco/EBAP, bem como, prático, pois desenvolvia também, atividades como arquiteto no desenvolvimento de projetos de residências unifamiliares e multifamiliares, como os edifícios Acaiaca, Pirapama, entre outros. Nestes projetos quase sempre trabalhava em parceria com outros colegas, como José Estelita, Heitor Maia Neto, Marcos Domingues, entre outros.

Nesse projeto, na equipe estavam os arquitetos pernambucanos Marcos Domingues e Carlos Correia Lima, que haviam realizado as suas graduações na EBAP, tendo recebido as influências de Mario Russo, Acácio Gil Borsoi e foram alunos de Delfim Amorim, trabalhando nessa obra em parceria com seu antigo professor. Marcos Domingues e Carlos Correia Lima *“foram vencedores de um importante concurso em 1956, para o edifício do Instituto de Educação de Pernambuco/IEP, obra de grande importância no cenário local, e que contribuiu na afirmação profissional dos jovens arquitetos”* (AFONSO, 2022, p.352).

Ter ganhado o concurso do IEP, impulsionou a carreira profissional da dupla de jovens arquitetos, inserindo-os a partir de então, no cenário arquitetônico pernambucano a partir de meados dos anos 50: *“Este projeto alcançou uma boa repercussão nos meios locais, nacionais e internacionais, havendo sido matéria de capa da revista panamenha Engenharia/Arquitectura”* (LIMA, 1985, p.100). O arquiteto Edison Lima complementa: *“Fazia muito tempo que não aparecia no Recife, algo que tenha alcançado tanta repercussão como o novo edifício do IEP... constrói-se na cidade a mais moderna escola do Brasil”* (LIMA, 1985, p.100).

O quarto arquiteto que fez parte da equipe do projeto foi Florismundo Marques Lins Sobrinho (1924-2015), pernambucano, mas que estudou arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e iniciou suas atividades profissionais em 1949, no Recife, juntamente com a sua esposa, a também arquiteta, Heleny Marques Lins, na Construtora Lins.

Certamente, Florismundo Lins pela sua vivência no Rio de Janeiro, trouxe diretamente as influências da obra de Affonso Eduardo Reidy, feita em 1947, para o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, no Rio de Janeiro, que foi projetada para abrigar funcionários públicos do então Distrito Federal. Tal discussão será retomada na análise da dimensão formal da obra.

O que é importante ressaltar aqui é que todos os quatro arquitetos que fizeram parte dessa obra já possuíam experiência profissional e, certamente, contribuíram de forma igualitária para seu desenvolvimento projetual e construtivo.

Dimensão espacial externa

A obra foi implantada em um terreno com topografia acidentada, demonstrando uma preocupação da equipe com a redução dos movimentos de terra, criando assim, uma lâmina única e sinuosa que acompanha as curvas de nível, caracterizando-a com aspectos de grandiosidade e implantação racional do edifício no terreno (figura 1).

Figura 1: Escalas de inserção do objeto de estudo na sua implantação.

Fonte: Ivanilson Pereira, adaptado de Google Earth, 2023.

Essa área escolhida para a implantação do projeto está localizada no município de Camaragibe, no bairro de Tabatinga, região metropolitana do Recife/ RMR, e margeia uma estrada estadual que dá acesso aos municípios da zona oeste da capital pernambucana.

O local abriga uma reserva ecológica ambiental da Mata Atlântica com clima quente úmido e possuidora de uma vegetação exuberante e nativa, na qual o edifício está implantado.

Desde aqueles anos, no início da década de 60 do século XX até os dias atuais, a reserva ecológica se mantém preservada, mas insegura, pois os problemas sociais aumentaram muitos nas últimas décadas, e a falta de limites, muros, deixou a obra muito vulnerável, o que dificultou os usos pelos quais a edificação teve ao longo dos anos, conforme será visto.

Dimensão espacial interna

Analisando-se a dimensão espacial interna (figura 2), observou-se que o Bloco principal é composto por um volume sinuoso com desnível, possuindo três pavimentos que partem de uns pilotis vazados, e que em trechos mais baixos do terreno, possui um subsolo. A planta em S, modulada- é arrematada por quatro volumes que abrigam a torre de circulação vertical e sanitária, distribuída nas extremidades e em dois pontos equidistantes na parte central.

Figura 2: Planta-baixa e corte representando a arquitetura do conjunto arquitetônico original.

Fonte: Ivanilson Pereira, adaptado de Oiticica, 1991, p. 62.

A obra nunca foi concluída e a igreja projetada não chegou a ser edificada, e que seria implantada numa área central da planta em S, apoiada em uma plataforma em concreto. Analisando os desenhos publicados em Oiticica (1991, p. 93), a igreja possuiria uma planta circular, modulada, com uma nave central que circunda o altar mor implantado na parte central. Na área posterior estaria uma sacristia central com quatro salas moduladas para ensaios musicais e dois gabinetes com dois banheiros. Nesse pavimento existia ainda uma capela.

Quanto à estrutura da Igreja, essa seria resolvida com doze pilares modulados em concreto aparente, conforme pode ser constatado no corte publicado, onde se observa o formato em chaminé dessa igreja, possuindo na parte central uma claraboia para a iluminação zenital do interior.

No programa publicado da planta do volume principal, observa-se como volumes anexos à planta serpenteada, duas formas trapezoidais menores, sendo dedicadas a um pequeno auditório e à uma sala de aula magna- e uma planta trapezoidal maior, destinada ao auditório.

A configuração espacial do auditório é composta por dois pavimentos, sendo o térreo composto de um hall/foyer, com um bar central e duas baterias sanitárias nas extremidades (masculina e feminina), e acesso a um mezanino realizado por duas escadas semi- helicoidais.

No térreo acessado pelo hall, a plateia dividida em três fileiras, palco composto por apoio de dois camarins masculinos e dois femininos, com seus respectivos banheiros. No pavimento superior, existente apenas em cima da área do palco e do foyer, devido à necessidade de pés-direitos altos para o funcionamento acústico e visual, estariam na parte frontal, com cabine de luz e som para projeções, e dois depósitos laterais.

Era realmente um projeto com um programa de necessidades muito complexo, planejado com um nível projetual elevado, trabalhado com uma articulação de blocos que criava um rico jogo de cheios e vazios em planta e na volumetria, resultante da experiência da equipe de arquitetos.

Dimensão funcional e formal

Quanto à dimensão funcional, o espaço que abrigaria o seminário religioso teve sua função alterada, devido à obra não ter isso concluída, e seus espaços adaptados para servir de abrigo às diversas famílias que sofreram uma enchente grande ocorrida na Região Metropolitana de Recife, em 1975, e em seguida, ter outra parte do edifício destinado a sediar a Escola Estadual Santa Apolônia, a FOP UPE/Faculdade de Odontologia de Pernambuco da Universidade de Pernambuco, que ali funcionou até o ano de 2019.

A linguagem adotada na dimensão formal foi a modernidade arquitetônica, na solução da forma da planta, na pureza volumétrica, contudo, quanto à questão estética e tectônica, a linguagem brutalista se fez presente na adoção de grande parte das soluções estruturais terem adotado o concreto armado em pilares, vigas e lajes- dialogando com os grandes panos de cobogós, também detalhados em concreto aparente, que funcionam como peles na fachada poente da edificação e que se tornaram a marca registrada da obra.

Assim, os panos construídos por enormes elementos vazados, pré-fabricados em concreto armado, a estrutura portante em concreto à vista e as superfícies curvas e verticais em tijolos também aparentes, sugerem todo um tratamento que se anunciou, mas tem sua percepção integral prejudicada pela não conclusão da obra.

Analisando a plasticidade da obra em seus aspectos formais, a influência do projeto do conjunto habitacional de Pedregulho é patente, conforme foi escrito no início do texto. As semelhanças tanto na solução adotada na forma da planta serpenteada, quanto o tratamento volumétrico denotam tais influências da escola carioca, especificamente, do arquiteto Affonso Eduardo Reidy (figura 3).

Sem dúvida, essa obra produzida na década de 40 do século XX, serviu como referencial projetual para os arquitetos, que vinte após, retomam muitas das soluções adotadas no conjunto habitacional carioca.

Figura 3: Influências formais entre o conjunto habitacional do Pedregulho (1947) e o Seminário Regional do Nordeste (1962).

Fonte: (1) Leonardo Finotti; (2) Alcilia Afonso, 2009; (3) Disponível em: <http://wikimapia.org/7483437/pt/FOP-Faculdade-de-Odontologia-de-Pernambuco>; (4) Alcilia Afonso, 2023.

Na volumetria do Seminário, o tratamento dado às peles das fachadas nascente (leste) e poente (oeste), segue a linha de Pedregulho, indo, contudo, mais além, ao detalharem os cobogós grandes e modulados em concreto aparente, que são um dos elementos construtivos mais marcantes desse exemplar brutalista pernambucano.

Dimensão tectônica

Analisando a tectônica da obra, observou-se que essa adotou os materiais como o concreto aparente em sua estrutura (figura 4), os tijolos cerâmicos aparentes e os grandes panos de cobogós, que dialogam de forma bastante harmoniosa, tendo sido um marco precursor da linguagem brutalista na região, juntamente com o edifício Santo Antônio, de autoria de Acácio Gil Borsoi, inaugurado em 1963.

Figura 4: Reconstrução tridimensional da estrutura portante do volume principal da obra.

Fonte: Ivanilson Pereira, 2023.

Sobre as possibilidades construtivas daqueles anos, Amorim já escrevia uma década atrás à obra do Seminário do Nordeste, que:

Hoje não se submete a edificação a sistemas rígidos de simetria, mas antes ela assume uma forma livre, assimétrica, equilibrada, porque responde clara e honestamente às diversas solicitações. O cimento armado é uma nova pedra, como esta, realizará pela força criadora do homem verdadeiras obras de arte (OITICICA ET AL. 1999. p.26)

Sobre a materialidade de suas obras, Amorim como professor refletia sobre a importância da adoção de um determinado material construtivo, como um dos principais aspectos de uma obra, colocando que:

Não é mais o material utilizado na obra de arquitetura que determina o estilo e o define, mas sim, o domínio do material, a capacidade de submeter às necessidades do homem. O processo de edificar caracteriza automaticamente um dos aspectos da obra arquitetônica e digo, um dos principais aspectos, porque não bastam as técnicas definir a obra de arte. (OITICICA ET AL. 1999. p.22)

Tal entendimento sobre o domínio do material está presente de forma muito clara na construção do Seminário e que pode ser constatado, ao se observar o jogo de planos dos materiais empregados que acarretou uma riqueza plástica e formal ímpar da edificação.

Como registro documental construtivo há de se referenciar nesse texto, a presença no grande complexo, de um salão destinado a uma capela projetada no segundo pavimento, onde foi executado um belíssimo painel de autoria do artista plástico Francisco Brennand que ocupa toda

uma parede, além de um pequeno altar, que também contém um painel de autoria do artista (figura 5).

Figura 5: Interior do edifício e seu atual estado de abandono e degradação de seus componentes arquitetônicos e artísticos.

Fonte: Fotomontagem com imagens produzidas por Alcilia Afonso, 2023.

Discussão

Como discussão do artigo, se traz à tona o seu ponto crucial, que é a questão da conservação da edificação, enquanto obra pública estadual. Uma má gestão da obra colaborou para esse estado de conservação, pois o próprio Estado desvirtuou o uso original, abrigando ali, dez anos após o projeto ser iniciado, uma centena de famílias de desabrigados da enchente de 1975, uma escola estadual e uma faculdade de odontologia: uma miscelânea de usos, que, obviamente, era muito difícil de serem administrados.

Um espaço temporário para os desabrigados tornou-se uma espécie de cortiço. A escola estadual Santa Apolônia, também foi fechada devido a uma série de problemas de manutenção física, e falta de segurança, principalmente do terreno como um todo, conforme foi escrito anteriormente.

O uso que predominou durante quarenta e três anos na grande área construída foi destinado às instalações da FOP- Faculdade de Odontologia de Pernambuco, que ao longo desses anos, lutou por melhorias em suas instalações, mas que pouco foi atendido em suas demandas junto às diversas gestões estaduais, apresentando danos na estrutura de concreto armado.

A imprensa desde 2009 vinha denunciando o abandono que tomou conta do prédio da FOP, alertando para o descaso, abandono, lixo e até ossos humanos que foram encontrados na mata que circunda a edificação.

Mas, o problema de vandalismo que dominou a área, havendo destruição e furtos do patrimônio público, atrelado ao problema estrutural devido à falta de manutenção da edificação levou a obra ao completo abandono.

Conclusão

Projetada atendendo a uma demanda estadual no ano de 1962, e cujo proprietário seria a Igreja, que a receberia para funcionar como um seminário religioso, a parceria entre Estado e Igreja não frutificou, e certamente, devido aos tempos difíceis políticos do golpe militar que houve em 1964. A partir da quebra de parceria, a obra ficou por quase dez anos abandonada pelo então governo regido por uma política de direita, e que ia contra a ideologia da igreja católica. Tal fato não pode deixar de ser citado, pois foi fundamental para compreender todo o processo de mau uso que a edificação começou a ter.

Fatidicamente, uma catástrofe assolou a Região metropolitana de Recife, em 1975, quando houve uma grande enchente causada por excesso de chuvas e quando houve um problema técnico da barragem de Tapacurá, fazendo com que grande parte da população ficasse desabrigada, principalmente, famílias que moravam em áreas de riscos, como encostas, manguezais, margens ribeirinhas. O governo estadual procurando uma solução para abrigar uma centena de famílias, autorizou que a obra que estava fechada, inacabada e sem uso do Seminário, fosse usada como abrigo provisório, até que o governo construísse ou viabilizasse uma área para construção de moradia popular.

Entretanto, isso nunca foi feito, e aproximadamente metade da área construída do Seminário passou a funcionar como uma “ocupação”, virando ao passar dos anos, uma espécie de cortiço, sem infraestrutura básica para abrigar moradia popular. Assim, as famílias foram ali se consolidando durante décadas, e os problemas sociais, e de infraestrutura de parte da edificação só aumentavam.

Arelado a tal fato, mais uma vez o Estado, de forma errônea e sem planejamento, decidiu implantar na outra metade da edificação a sede da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, vinculada à Universidade Estadual, que se manteve no prédio, durante 43 anos, convivendo lado a lado, com uma ocupação das famílias de baixa renda.

Como poderia sobreviver fisicamente, em termos de conservação, uma edificação que enfrentava tais usos, sem o mínimo de planejamento, ou mesmo adaptações para viabilizar tais funções? O descaso do Estado, como proprietário, como gestor do espaço, que ao longo dos anos, nunca tentou transferir as famílias para uma área adequada, e por cima, ainda instalou um espaço universitário, criando sérios transtornos à comunidade acadêmica, que se via desprotegida, insegura e mal instalada.

Foram décadas nessa situação, e a obra sem receber manutenção adequada de seus elementos construtivos, acabou por apresentar sérios problemas patológicos, em sua estrutura, e nos vários elementos inacabados que proporcionaram a origem de danos.

Tais fatos acarretaram medidas legais tomadas por outros órgãos contra o Estado, obrigando-o a facilitar a transferência das famílias alojadas ali há anos para outro local, considerando que os problemas elétricos, hidrossanitários, estruturais, eram tantos, que o local foi fechado pela Defesa civil. E enquanto isso, a comunidade acadêmica da FOP UPE revoltada, procurou denunciar na imprensa, todos os problemas sociais e estruturais que sofriam e clamavam para a transferência para outro local.

Apenas em 2019, a FOP conseguiu finalmente, sua transferência espacial para um bairro de Recife, e desde então, o prédio encontra-se a cada dia sendo saqueado, pois estão sendo roubados todos os seus materiais construtivos e de revestimentos, e tudo isso, sem o Estado tomar uma atitude.

Já são quatro anos de descaso com um patrimônio cultural público, e possuidor de valores arquitetônicos que mereciam torná-lo um bem protegido e revitalizado. No Brasil, casos como esse são corriqueiros, e lastimáveis, mas, continuamos com a esperança de que algo possa ser feito de fato, para tentar impedir o colapso total de uma obra tão simbólica, inovadora, para a cultura pernambucana e nordestina.

O departamento de patrimônio histórico da FUNDARPE foi procurado pelos autores para saber sobre as medidas protetivas desse bem patrimonial. A equipe técnica informou que até a presente data não houve nenhuma solicitação de registro ou tombamento da obra enquanto um bem de interesse patrimonial a ser preservado. Algo precisa ser feito urgentemente, considerando todos os seus atributos expostos na análise arquitetônica, o seu pioneirismo na adoção de uma linguagem brutalista estadual.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Luiz. **Delfim Amorim. Construtor de Uma Linguagem Síntese**. Revista de Arquitetura e Urbanismo. Nº 24. Pp: 94-97. 1989.

AFONSO, Alcilia. **La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50**. Barcelona: Tese Doutoral apresentada para o departamento de projetos arquitetônicos da ETSAB/UPC. 2006.

AFONSO, Alcilia. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. **Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente**, v. 4, n. 3, p. 54-70, dez. 2019

AFONSO, Alcilia. **Modernidade arquitetônica tropical: patrimônio arquitetônico recifense e sua influência no Nordeste** / Editora autora 1: 2022.

ANDRADE JR, Nivaldo. Patrimônio arquitetônico. Em CARVALHO, Aline e MENEGUELLO, Cristina (orgs). **Dicionário temático de Patrimônio. Debates contemporâneos**. Campinas: editora Unicamp. 2020.pp.39-42

BANHAM, Reyner. **O novo brutalismo: ética ou estética?** Londres, Architectural Press, 1966.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: editora perspectiva.2010.

CAMARGO, Mônica. Patrimônio do moderno. Em CARVALHO, Aline e MENEGUELLO, Cristina (orgs). **Dicionário temático de Patrimônio. Debates contemporâneos**. Campinas: editora Unicamp. 2020.pp.169-172

CANTALICE II, Aristóteles. **Um brutalismo suave. Traços da arquitetura em Pernambuco. 1965-1980**. Recife: MDU UFPE. 2009.

CORREIA, G; MATIAS, R e AFONSO, A. **Delfim Amorim avant-Brésil**. Revista Arquitetura e Lugar. Volume 2. 2023. pp.

GOMES, Geraldo. **Um Modernista Português no Recife**. Revista Arquitetura e Urbanismo. Nº 57. pp: 71-79. 1995.

LIMA, E. **Modulando. Notas e Comentários. Arquitetura e Urbanismo.** Recife: Fundação da Cultura do Recife. 1985.

OITICICA, Djnaira. et al. **Delfim Amorim Arquiteto.** Recife: 2ª edição Gráfica Editora Apipucos.1991

ZEIN, Ruth Verde. A década ausente. É preciso reconhecer a arquitetura brasileira dos anos 1960-70. **Arquitextos**, São Paulo, ano 07, n. 076.02, Vitruvius, set. 2006.

ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, sobre sua definição. (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado). **Arquitextos**, São Paulo, ano 07, n. 084.00, Vitruvius, mai. 2007.